

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

october 1934

Zes oktober 1934 is voor de accountantswereld een historische datum omdat op die dag op de gehouden ledenvergaderingen, zowel van het Nederlandsch Instituut - als op die van de Nederlandsche Bond - en de Nederlandsche Organisatie van Accountants, tot fusie werd besloten. Deze zou op 1 december daaropvolgend een feit worden. Het aantal vakorganisaties dat zelfs voor Nederlandse begrippen abnormaal groot is, zal dan met twee verminderd zijn terwijl het ledental van het Instituut tot ongeveer 550 zal stijgen. Aldus is de teneur van het artikel van voorzitter James Polak die daarin het gebeuren, hoe kan het ook anders, van welwillend commentaar voorziet. Hij betreurt het dat een groep accountants - hij heeft het oog op de leden van de V.A.G.A. - gewenst heeft buiten de fusie te blijven. De Vereniging van Academisch Gevormde Accountants heeft echter gemeend vrij te moeten blijven staan om te strijden voor haar ideaal dat de academische opleiding de enige toegang tot het accountantsberoep zal worden. Dit in tegenstelling tot de velen die aan de Universiteit van Amsterdam en ook wel of aan de Handelshoogeschool te Rotterdam het accountantsdiploma verwierven. Op de vraag of dat ideaal juist is wil Polak niet ingaan; in het nieuwe N.I.v.A. wordt daar zeer zeker genuanceerd over gedacht. Hij vraagt zich echter wel af of het nu zo verstandig is om een tegenstelling die hier en daar gevoeld wordt te verscherpen en om daardoor mede de veel belangrijker tegenstelling, die tussen serieuze accountants en beunhazen, te verdoezelen. Ter wille van de volledigheid diene dat zowel de Bond als de Organisatie weliswaar niet meer werkzaam zouden zijn maar hun juridisch bestaan handhaafden.

De functie van de accountant bij de vorming en bij de uitvoering van kartelovereenkomsten blijkt een voortdurende bron van artikelen op te leveren. Hetgeen terzake deze maand in het MAB verschijnt kan gezien worden als de nog onverwerkte rest van de inleiding en de debatten over dit onderwerp op de laatst gehouden Accountantsdag. Het verschil van mening is diepgaand en allerwegen: openbare accountants versus de accountant-beambte, niet-accountants versus accountants waarbij zelfs de auteur van het artikel, Ir. H. van Heyst een onderscheid meent te moeten maken tussen jonge en oude accountants. Ik haal aan: 'Het was op den accountantsdag zeer merkwaardig, dat hoofdzakelijk de jongeren in 't ge-

weer kwamen. Dit verschijnsel werpt een bijzonder licht op de opvatting of de accountant een beslissende taak in het kartel mag innemen of niet. De oudere accountants zeggen dus blijkbaar met den Heer Reder 'ja'. De jongeren: 'neen'. Van Heyst wil hier meteen als zijn persoonlijke mening bijvoegen, dat hij de opvatting der ouderen kan indenken en beamen en het theoretisch en ook op praktische gronden, met de jongeren eens is.' De teneur van het artikel doet dan verwachten dat er een markant verschil moet bestaan tussen 'beamen' en 'eens zijn'. Ik moet bekennen dat ik dat niet vermag op te sporen. Reder was de inleider van het kartelonderwerp. Aan de voorraadcontrole in de literatuur zal S. Kleerekoper een artikelreeks gaan wijden maar dit jaar zal hij niet verder komen dan een inleiding waarin hij zijn visie geeft op - een roemruchte analyse van - de bewoordingen van het artikel 7 van het toenmalige Reglement van Arbeid van het N.I.v.A. Dit artikel werd in de wandeling het BOBWAP-artikel genoemd. Vermoedelijk bedoeld als ezelsbruggetje was het meer een logogrief. BOBWAP stond voor: **B**oekhoudkundige juistheid van de **O**mschrijving, **B**estaan en **W**aardering van **A**ctiva en **P**assiva (bij de passiva ging het natuurlijk ook om de volledigheid). Artikel 7 was lang en Kleerekoper zou Kleerekoper niet geweest zijn om te beginnen met op te merken: 'De critische lezer zou terecht de vraag kunnen opwerpen of de Reglementen van Arbeid wel tot de vakliteratuur in den eigenlijken zin van het woord behooren.' Een ontkennend antwoord op die vraag zou hem in het geheel niet verbazen, maar het grote belang voor de a.s. vakgenoot heeft hem er toch toe gebracht deze materie aan de orde te stellen. Het tweede lid van het artikel vermeldde onder meer dat de goedkeuring van de accountant met betrekking tot de waardering en afschrijving (op gebruiksgoederen) zich niet verder uitstreckte dan van een niet-ter-zake-kundige verlangd kon worden. Het ligt in de rede dat die min of meer gedeeltelijke deskundigheid een scherp analyticus voldoende stof ter overdenking en voor het schrijven van een artikel geeft.

De hiervoor terloops ter sprake gekomen accountantsdag was de 25e sinds 1907; hij werd telkenjare gehouden. Slechts driemaal werd een jaar overgeslagen, waaronder het oorlogsjaar 1914. Over het algemeen vertoonden deze dagen een vast patroon: een ochtendbijeenkomst met een onderwerp dat mede buiten het beroep van veel belang was en waarbij het Instituut zich aan de maatschappij presenteerde en vele prominente gasten ontving, een middagvergadering als studievergadering voor de leden en tenslotte een diner mét dames dat de dag afsloot.